

YUKSAK HUQUQIY MADANIYAT-DAVLAT TARAQQIYOTI KAFOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6035652>

Anvarjonova Dilafruzxon Akmaljon qizi

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi

1-bosqich o'quvchisi

Annotatsiya: *ushbu maqolada huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha ma'lumotlat va usullar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *huquqiy ong, huquqiy madaniyat, qonun ustuvorligi, ijtimoiy hamkorlik, street law.*

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik- bular bir-biriga chambarchas bog'liq tushunchalar sanaladi. Biz tongda ko'zimizni ochishimiz bilan bir qator huquq va majburiyatlarga duch kelamiz. Masalan ishga yoki o'qishga shoshib avtobusda ketyapmiz. Bu yerda bizda transport turini tanlash huquqi va undan foydalanganlik uchun yo'l haqini to'lash majburiyati vujudga keladi. Xuddi shuningdek, haydovchida ham sizni manzilga yetkazish majburiyati va vazifasini bajarganlik uchun haq olish huquqi paydo bo'ladi. Biz ham har kuni shu tarzda huquq va majburiyatlar bilan to'qnashamiz. Shunda bir haqli savol tug'iladi, biz huquqni qanday angladik?

Albatta huquqiy ong tufayli! Huquqiy ong insonning o'z ma'naviyat va marifat darajasiga tayangan holda jamiyatda amal qilayotgan huquqiy talab va normalarning mazmunini tushunishi va mohiyatini anglashidir. Insonlarda huquqiy ong ustozlar bergan ta'lim, gazeta-jurnallar, huquqiy teleko'rsatuvlar orqali o'rganilib, rivojlanib boradi. Shaxs o'z haq-huquqlarini huquqiy ongga tayangan holda o'z g'alar manfaatiga zid kelmaydigan tarzda amalda bo'lgan qonunlardan og'ishmay rioya qilish orqali esa huquqiy madaniyat ham shakllanadi. Fuqarolar o'z huquqiy madaniyatini rivojlantirib borish uchun: o'z huquqiy bilimlarini mutassil oshirib borishi, amaldagi qonun hujjatlari bilan tanish bo'lishi, huquqiy faoliyatda ajdodlardan meros bo'lgan ijtimoiy qoidalarni ham e'tiborga ola bilishi, huquqit tartibot sohasining jamiyatdagi o'rnini to'g'ri idrok qilishi va ularning vazifalarini tog'ri anglashi zarur.

PART 15, 28.02.2022

Aholi o'rtasida huquqiy madaniyatni targ'ib qilish, uni rivojlantirish davlatimizning o'z oldiga qo'ygan eng dolzarb masalalaridan biridir. Bu maqsad ijrosini ta'minlash yuzasidan davlatimizda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 2019-yil 9-yanvardagi "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi prezidentimiz farmoni fikrimizning yaqqol dalilidir. Farmonda keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarining ustuvor vazifalaridan ekanligi ta'kidlanadi.

Bilamizki yoshlar- kelajak poydevori. Kelajak yoshlarimiz qo'lida ekan, g'animlar tomonidan yosh avlod ongini yot g'oyalar bilan zaharlashga harakat qilayotgan bir zamonda, biz yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirishimiz, har bir shaxsda qonunlarga, milliy qadriyatlarimizga hurmat, huquqbuzarliklarga esa murosasizlik va ularga qarshi kurash hissini uyg'otishga harakat qilishimiz lozim. Tarixga nazar solsak, Amir Temur bobomiz ham davlatda amalda bo'lgan farmon, qoidalarga alohida e'tibor bilan qaragan va o'z asarida: "Qayerda qonun hukmron bo'lsa- o'sha yerda erkinlik bo'ladi" degan g'oyani ilgari surgan. Amir Temurning ushbu qoidasi hozir ham davr mavzusidan tushmay kelmoqda. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalardan biri bu jamiyatda qonunga hurmat ruhini qaror toptirish ekan. Buning uchun aholiga mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va davlat dasturlarining mazmun-mohiyatini yanada yaxshiroq yetkazish tizimini yanada shakllantirishimiz lozim. Chunki mustahkam irodali, o'z huquqlarini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan fuqaro davlatimiz boyligidir. Chunki bu fuqaro qanday xatti-harakat huquqbuzarlik ekanligini biladi, bunga qo'l urmaydi va kelajakda amalga oshishi mumkin bo'lgan kamida bitta jinoyatni oldini oladi. Davlat ham taraqqiyot yo'lida bir qadam odimlaydi.

Yuqorida aytganimizdek, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish ma'lum davlat organi yoki tashkilotlarninggina vazifasi emas. Buning uchun butun bir jamiyat qo'lni-qo'lga berib birlashishi zarur. Ushbu barobarida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga muvofiq "shaxs-oila-mahalla-ta'lim muassasasi-tashkilot-jamiyat" prinsipi ishlab chiqildi va butun respublikamiz bo'ylab tatbiq etilmoqda. Zero, farzand tug'ilibdiki, dastlabki tarbiyani oiladan oladi. Huquqiy savodxon ota-onalar farzandini

PART 15, 28.02.2022

davlatdagi qonunlarga nisbatan hurmat, muhabbat ruhida tarbiyalaydi. Shuning uchun ham oila huquqiy ongga ega farzand tarbiyasida ham, uni rivojlantirish prinsipida ham dastlabki va muhim bo'g'in vazifasini bajaradi.

Aholining huquqiy madaniyatini rivojlantirishda mahalla institutining roli ham muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda mahallarda “Huquqiy axborot kuni” loyihasi tashkil etilmoqda. Bunda aniq rejalashtirilgan kunda mahallalarga malakali mutaxassislar ya'ni, advokatlar, notariuslar, yuridik xizmat xodimlari taklif etiladi va ular tomonidan aholiga zarur huquqiy tushuntirishlar olib boriladi.

Huquqiy ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy hamkorlik, albatta, ta'lim muassasalari bilan amalga oshiriladi. Buning uchun aholining yosh toifalariga qarab maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari, umumta'lim maktablari tarbiyalanuvchilari uchun alohida o'quv qo'llanmalar tayyorlanyapti. Ayniqsa, yoshlarga o'z huquqlarini himoya qilishning amaliy mexanizmlarini o'rgatishga qaratilgan “Street law” loyihasi keng joriy etilmoqda. Street law “ko'cha huquqlari”, “oddiy huquq” ma'nolarini beradi. Bunda oliy ta'lim muassasalari talabalari, yuridik kollej o'quvchilari, nodavlat tashkilotlari vakillaridan iborat ko'ngillilar ya'ni volonterlar guruhi shakllantiriladi. Bu volonterlar ko'chalarda, jamoat joylarida aholiga huquqiy tushuntirish ishlarini olib boradilar.

Huquqiy savodxonlikni oshirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish va ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish ham asosiy o'rinni egallaydi. Bunda fuqarolar huquqiy saytlar, yuridik lug'at, elektron kutubxonalardan foydalanishi mumkin, shuningdek chiqarilayotgan yangi qaror, farmoyishlardan xabardor bo'lib huquqiy ongini rivojlantirib borishlari mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, jamiyatning demokratiya yo'lidan jadal rivojlanishi va bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati, ko'p jihatdan odamlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liqdir. Yuksak huquqiy madaniyat- davlat taraqqiyoti kafolati, huquqiy tizimning yetakchi ko'rsatkichidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. www.arxiv.uz
2. www.lex.uz
3. Huquqiy adabiyotlar
4. O'zbekiston davlati va huquq asoslari darslik.